

TURIZMI FETAR NË RAJONIN JUGPERËNDIMOR TË MAQEDONISË SË VERIUT

Sali ZHAKU, Arben ODA, Xhevair BEQIRI, Fekri ISENI¹

Abstract

Religious tourism is one of the oldest types of tourism, practiced since ancient times and represents the movement of people for the purpose of visiting, expressing the perfection of religion with a certain motive (worship, loyalty, renewal of spiritual perfection). In certain cases it is realized by people who aim to get acquainted with elements related to cultural tourism. The expression of faith, religious fidelity and spiritual strengthening and movement in certain periods of the religious calendar, shows that the religious motive is not related to entertainment but to originality and sacrifice. The number of people and prayers in Mecca, Medina, Vatican, Jerusalem, Benara, etc. shows the importance of how religion and religious pilgrimages play an important role in tourism, but we must emphasize that religion is not related to business but has a major impact on the tourism industry. WTO data show that religious travel is valued at \$ 18 billion and with the participation of about 300 million tourists. Religious tourism in itself contains the concept of sustainable tourism because believers aim for their religious destination to be well preserved, without the influence of modernity, with high standards of purity and the existence of infrastructural support.

Keywords: tourism, religion, mosque, church, monasteries, etc.

1. Hyrje

Pelegrinazhi, një fenomen i zakonshëm fetar dhe kulturor në shoqëritë njerëzore dhe një tipar i rëndësishëm i feve kryesore të botës, është përcaktuar si "një udhëtim që rezulton nga shkaqe fetare, të jashtme dhe të brendshme për qëllime shpirtërore dhe mirëkuptim të brendshëm"². Maqedonia e Veriut është shtet multietnik, multikulturor dhe multikonfensional ku mbi 90% e popullsisë janë besimtar. Në Maqedoninë e Veriut janë të regjistruara 10 bashkësi fetare dhe 12 grupe religjioze. Të dhënat statistikore të vitit 2019 tregojnë se në Maqedoninë e Veriut ka pasur rreth 1184963 turistë të cilët realizuan rreth 3262398 buajtje me një mesatare prej rreth 2.7 ditësh. Këto të dhëna si dhe të gjitha të dhënat që jep enti statistikor për turizmin nuk janë të klasifikuara gjegjësisht nuk ka të dhëna për turizmin alternativ ku futet edhe turizmi fetar. Ky artikull përbën një përpjekje për evidentimin e gjithë objekteve fetare dhe vendosjen e tyre në funksion të një forme të re të turizmit në Maqedoninë e Veriut gjegjësisht turizmit fetar i cili deri sot nuk ka qenë i promovuar.

Metodat bazë kërkimore të përdorura në realizimin e këtij punimi janë:

- grumbullimi i informacionit teorik nga literatura bashkëkohore vendëse dhe e huaj.
- ilustrimi i materialit teorik me foto.
- analiza shkak-pasojë, me qëllim nxjerrjen në pah të faktorëve që ndikojnë në zhvillimin e turizmit fetar dhe ndikimit të tij në hapësirë, shoqëri dhe ekonominë.

¹ Universiteti i Tetovës, Maqedonia e Veriut. e-mail: sali.zhaku@unite.edu.mk, arben.oda@unite.edu.mk, xhevair.beqiri@unite.edu.mk, fekri.iseni@unite.edu.mk

² Barber, R. (1993) *Pilgrimages*. London: The Boydell Press.

2. Karakteristikat fiziko gjeografike të rajonit JP të Maqedonisë së Veriut

Raoni jugperëndimor i Maqedonisë së veriut kufizohet në lindje dhe juglindje me rajonin e Pellagonisë, në lindje me rajonin e Vardarit, në veri me rajonin e Pollogut dhe të Shkupit dhe në perëndim kufizohet me R. e Shqipërisë³. Ka një sipërfaqe prej 3340 km² dhe një popullsi prej 221560⁴ banorësh sipas regjistrimit të vitit 2002. Ka një pozitë të mirë gjeografike sepse është urë lidhëse ndërmjet lindjes dhe perëndimit dhe kalojnë disa rrugë të rëndësishme, siç janë pjesa e rrugës të koridorit të tetë Shkup-Tetovë-Gostivar-Kërçovë-Ohër-Qafë Thanë, rruga regjionale Ohër-Manastir-Prilep, pika e kalimit kufitar Qafë Thanë, Stenje, Bllatë dhe nëpërmjet aeroportit të Ohrit lidhet me botën nëpërmjet linjave të rregullta dhe sezonale.

1. Harta nr. 1. Rajoni jugperëndimor në Maqedoninë e Veriut

Burimi: Biro për zhvillimin rajonal

Relievi i rajonit jugperëndimor është kryesisht malor dhe fushor. Mbizotrojnë male të larta me lartësi mbidetare mbi 2000 m, siç janë: Jabllanicë-Belica, Galiçica, Karaormani, Stogova, Mali i Thatë, Dautica, Mali i Mokrës⁵ etj. Në këtë rajon fusha më e madhe është fusha e Strugës dhe Ohrit, fusha e Kërçovës, fusha e Dibrës, Poreçie si dhe pellgu i lumit Treska dhe një pjesë e Drinit të Zi. Rajoni jugperëndimor ka një rrjet hidrografik shumë të pasur që përbëhet prej Liqenit të Ohrit, liqeni artificial i Kozjakut, Liqeni i Dibrës, liqeni i Gllaboçicës, lumi Drini i Zi, Lumi i madh, Sateska, Radika, Treska, burimet e Shumit, Vevçanit, Biljanës në Ohër, burimi i lumit Treska, liqenet akullnajore të Vevçanit, Liqeni i sipërm dhe i poshtëm i Llabunishtës, Podgorcës etj. Rajoni jugperëndimor i Maqedonisë së Veriut është i përbërë nga 9 komuna: komuna e Strugës, Ohrit, Vevçanit, Dibrës, Debërcës, Qendër Zhupë, Kërçovës, Pllasnicës, Makedonski Brodit. Rajoni jugperëndimor është rajon turistik

³ Bureau for Regional Development

⁴ Stat.gov.mk

⁵ Milevski I. (2008), Fizicka geografija na R. Makedonija, Skopje

kryesor i Maqedonisë së Veriut ku destinacione kryesore janë: Ohri dhe Struga, Liqeni i Ohrit, burimet e Shën Naumit, parku nacional Galiçica, Dibra me liqenin e Dibrës, lumi Radika, banjat e Dibrës, liqeni artificial i Kozjakut, objektet e trashëgimisë kulturore.

3. Resurset e turizmit fetar në rajonin jugperëndimor të Maqedonisë së Veriut

Në rajonin jugperëndimor me objektet e kultit janë të pranishme bashkësia fetare Islame, Ortodokse dhe Katolike ku veprojnë Dioqeza Ortodokse e Dibrës dhe Kërçovës dhe Muftinia e Strugës, Ohrit, Dibrës dhe Kërçovës. Rajoni JP i Maqedonisë së Veriut ka plot tempuj fetar të cilët përbëjnë potencial për zhvillimin e turizmit fetar, siç janë:

a. Xhamia e “Ali Pashës”-Ohër Xhamia e Ali Pashës është e ndërtuar në fund të shek. XV dhe fillim të shek. XVI gjegjësisht daton nga viti 1491⁶ në qendër të Çarshisë së Ohrit. Xamisë së Ali Pashës i kanë takuar saraj dhe vakuf të cilët nuk i ka sot si prona. Është e ndërtuar prej guri dhe tullave të pjekura, ka formë katrori, me minare dhe kupolë dhe është renovuar gjatë shek.XIX.është ndër xhamitë e para të ndërtuara. Në kuadër të xhamisë në vitin 1823 ka qenë e hapur medreseja e cila nuk funksionon sot. Ka ndriçim karakteristik që tërheq vëmendjen e turistëve.

c. Tyrbeja e Sinan Çelebi Në Pllaoshnik në afërsi të kishës Shën Klementi gjendet tyrbeja në të cilin është varrosur Sinan Çelebiu. Tyrbeja në formën e saj arkitektonike është ndërtuar në atë formë që është ndikuar nga dy varret që janë të vendosur në të. Në bazament ajo ka formën e shkronjës „L“, nga lloji i tyrbeve të hapura, e mbështetur mbi shtylla katrore në secilin nga këndet. Pjesa e majtë e varrit është më e vogël dhe aty është varrosur Hasan Baba kurse varri tjetër duhet të jetë i vëllaut të tij Sinan Çelebi ose ndoshta e djalit të tij. Sipas mbishkrimit në arabisht, mbi të cilin ka një stoli të një gjethi të stilizuar, Sinan Çelebiu vdiq më 19 prill 1493.

⁶ Kumbaradži-Bogoeviq L. (1998) „Monumentet Osmane në Shkup“, Bashkësia Islame në Maqedoni, Departamenti i Shkencës dhe Kultures Islame

d. Xhamia Haxhi Durgut Xhamia Haxhi Durgut është xhamia më e vjetër në Ohër e ndërtuar në vitin 1466. Shumë legjenda dhe tregime rëfejnë se xhamia Kryqi apo me emrin e vërtetë xhamia e Haxhi Durgutit në Ohër ka qenë në konsensus në mes besimtarëve ortodokse krishter dhe islam që objekti të egzistoj. Ky monument kulturor dhe historik qëndron në kryqëzimin e dy rrugëve dhe sot e kësaj dite shërben si një orientim për lëvizjen e popullatës lokale si dhe për mysafirët që vizitojnë Ohër.

e. Xhamia "Mustafa Çelebi"-Strugë Xhamia Mustafa Çelebi është ndërtuar në fund të shek.XV. Sipas udhëpërshkruesit Evlia Çelebi këtë xhami e ka ndërtuar i biri i Mahmudit-Ohrizades me emrin Sinan Çelebi por sipas disa të dhënave tjera përmendet i Jusuf Çelebi si ndërtues. Ky fakt nuk është sqaruar mirë edhe në vakufnamenë e Jusuf Kaleshit sepse bëhet fjalë për të njëjtin person Ohrizaden i cili ka qenë shumë i njohtur gjatë asaj periudhe. Kjo xhami është meremetuar në vitet 1989/90 dhe u vendos në funksion të besimtarëve.

f. Helveti Hajat teqe-Strugë Helveti teqeja është e vendosur në afërsi të qendrës së qytetit dhe është ndërtuar në fillim të shekullit të XVIII nga Hasan Baba. Pesë dhomat që formojnë shkronjën T përfshijnë: dhomë për lutje në të cilën ka një „minare“ dhe teracë, dhomë kafe, dhomë verore dhe një dhomë pritjeje. Minarja ka një formë oktagonale që tregon kurorën e Shehut. Kjo teqe është vend ku anëtarët e besimit islam mblidhen për të festuar festat fetare Ramazan Bajramin dhe Kurban Bajramin.

g. Hajati Baba teqe”-Kërçovë Hajati Baba teqe është ndërtuar në vitin 1540 dhe është renovuar në vitet 90jeta të shekullit të kaluar. Në teqe ka tre turbe por të dhëna ka vetëm për turben e Sheh Ahmed e cila është ndërtuar në vitin 1585. Sipas legjendës në shek.XVIII në Maqedoninë e Veriut erdh Pir Mehmet Hajati, mbrojtës i i tarikatit Hajati i cili gjatë qëndrimit katër mujor në Kërçovë takoi hoxhën e xhamisë Ahmet Fitos dhe e bindi që të kaloj në tarikatit Hajati i cili mandej xhaminë e shëndrroi në teqe.

h. Xhuma xhamia (xhamia e Sulltan Bajazitit)-Kërçovë Sipas disa të dhënave Xhuma xhamia është ndërtuar në vitin 1402 rreth 17 vjet pas okupimit të Kërçovës nga Osmanlit nga Sulltan Bajaziti I Illdirim (Bajazit Rrufeja) kurse disa të dhëna tjera thonë se është ndërtuar në vitet 1481-1512 nga Sulltan Bajaziti II.

i Xhamia “Inqar” (Hunqar)-Dibër Inqar xhamia është një tempull mysliman që është më i vjetri mes 7 xhamive në Dibër. Sipas shënimit që është vendosur mbi hyrjen në xhami e shkruar me shkrim sulus të papërshtatshëm në pesë rreshta xhamia është ndërtuar në vitet 1467-68 dhe restauruar në vitin 1938. Xhamia Inqar është ndërtuar si një trashëgimi e Mehmetit II (1451-1481). Ajo është e vendosur në një oborr të gjerë me varre të shumta të vjetra me nishane me stoli të pasura dekorative.

j. Kisha katedrale Shën Sofia-Ohër Shën Sofia është kishë e ndërtuar në pjesën e vjetër të qytetit të Ohrit. Është monument i kultit që përfaqëson periudhën e mesjetës. Kisha Shën Sofia është e ngritur gjatë misionit të Shën Kirilit dhe Metodit mbi themelet e një ndërtese të vjetër të shenjtë. Si katedralë ka shërbyer gjatë sundimit të Samoilit në fund të shek.X⁷. Brendësia është e ruajtur me afreskat e shek.XI, XII dhe XIII. Përveç rëndësisë së saj si pikë referimi, brendia e kishës së Shën Sofisë së bashku me oborrin dhe kolonadën e saj janë një vend i rëndësishëm për mbajtjen e ngjarjeve kulturore, siç janë: Vera e Ohrit, koncerte, shfaqje teatrale etj.

k. Manastiri “Shën Stefan”-Ohër Manastiri “Shën Stefan” është një kishë shpellore maqedonase e vendosur poshtë fshatit Shipokno të Ohrit mbi vendbanimin “Shën Stefan”, 5 km në jug të Ohrit. Daton nga mesi i shekullit IX dhe ka marrë emrin sipas gjithë këtij kompleksi turistik, i cili është më i madhi në të gjithë Rivierën e Ohrit. Kisha e vogël gjysmërrethore e ndërtuar në zgavrën e shkëmbit, ka ekzistuar edhe më parë por edhe në kohën e lulëzimit të veprimtarisë artistike në shekullin XV⁸ ajo mori një pikturë afreske falë ndihmës së një rrethi të gjerë donatorësh nga Ohri dhe rrethina.

l. Kisha Shën Mëria Zaum-Ohër Është një kishë manastir mesjetar që ndodhet në bregun lindor të liqenit të Ohrit. Sipas mbishkrimit të ruajtur mbi derën e hyrjes kisha është ndërtuar në vitin 1299 dhe është pikturuar me afreske në vitin 1361 nga Grguri në kohën e peshkopit Grgurit të Devollit. Sipas pamjes së ndërtimit dhe mënyrës së pikturimit të afreskut Kisha e Shën Mërisë është unike dhe mjaft e ndryshme nga tempujt e tjerë të kishës mesjetare në Maqedoni dhe më gjërë.

⁷ KOVZRG (2018): Nasheto crkovno minato, istoriski vodice, Skopje

⁸ Metodijevski D., Tashkov N., Dimitrov N. (2015), Vodice na manastirite vo R. Makedonija, Skopje

m. Kisha Shën Gjergji-Strugë Kisha e Shën Gjergjit ndodhet në qendër të Strugës dhe është objekti më i vjetër fetar i krishterë në qytet dhe daton nga mesi i shekullit XIII. Sipas legjendave është një nga faltoret më të vjetra shpirtërore në Ballkan dhe në Evropë. Moshja e kishës deri më tani është përcaktuar nga ikona e Shën Gjergjit e cila daton nga viti 1267.

n. Kisha Shën Mihaili-Strugë Shën Mihaili është një kishë shpelllore në fshatin Radozhde të Strugës, në një nga zonat më të bukura në bregun perëndimor të liqenit të Ohrit mbi fshatin Radozhde. Pjesa më e madhe e afreskeve të zbuluara datojnë nga shekulli i 14-të dhe spikat kompozicioni i vetëm i ruajtur nga shekulli i 13-të i pikturuar për nder të shenjtorit mbrojtës të cilit i është kushtuar kisha.

o. Manastiri “Shën Gjergji”-Kërçovë Në zonën e fshatit Knezhino në perëndim të Kërçovës, në një distancë prej 7 km nga qyteti, gjendet Manastiri i Knezhinës kushtuar “Shën Gjergj Fitimtar”. Përmes qendrës së Kërçovës është rruga e shënuar e asfaltuar që të çon në fshatin Knezhino dhe në Manastir. Supozohet se manastiri daton nga shekulli XII ose XIII dhe se është ndërtuar mbi themelet e një bazilike më të vjetër që daton nga shekulli V-VI pas Krishtit

p. Manastiri “Gjithë Shenjtorët”-Leshan, Debarc Manastiri “Gjithë Shenjtorët” ndodhet në fshatin Leshan në skajin jugor të Debarcës. Në kompleksin e manastirit ndodhen dy kisha me të njëjtin emër të ndërtuara në kohë të ndryshme kushtuar të gjithë Shenjtorëve. Kisha e vjetër e manastirit është ndërtuar në vitin 1452 mbi themelet e një kisha më të vjetër të shekullit të IX ndërsa kisha e re më e madhe është ndërtuar në vitin 1911 mbi themelet e kishës së shekullit XII.

q.Kisha katolike “Shën Kirili dhe Metodi dhe Shën Benedikti” Kisha Katolike në Ohër ndodhet në pjesën e re të qytetit në afërsi të bregut të liqenit të Ohrit pranë Hotel Palace dhe i kushtohet vëllezërve Shën Kirili dhe Metodi dhe Shën Benedikti. Është ndërtuar në vitin 2001, ndërsa në vitin 2007 është shenjtëruar me një ceremoni përkatëse fetare. Në shenjtërimin e Kishës Katolike morën pjesë disa nga pjesëmarrësit në Konferencën e Parë Botërore për Dialogun Ndërfetar dhe Ndërqytetar dhe përfaqësues nga Vatikani

4. SWOT analiza për zhvillimin e turizmit fetar në rajonin JP të Maqedonisë së Veriut

Kjo analizë ka të bëjë me aspektet më të rëndësishme të turizmi për nga fuqitë, mangësitë, mundësitë dhe rreziqet e zhvillimit të turizmit në një destinacion turistik. Fuqitë u referohen aftësive të cilat mundësojnë dhe lehtësojnë zhvillimin e turizmit. Dobësi mund të quhen mungesat apo deficitet substanciale të cilat e pengojnë rritjen, zhvillimin dhe mbijetesën e turizmit te nje vendi apo rajoni. Mundësit janë shanse dhe raste të mira të cilat janë në dispozicionin për funksionimin e zhvillimit dhe rritjes së tyre të mëtejshme. Kërcënimet apo rreziqet paraqesin sfida të jashtëzakonshme, të cilat do të mund të pengonin apo linin prapa një fuqi të identifikuar apo do të mund të përshpejtonin një dobësi të caktuar duke penguar në këtë mënyrë shfrytëzimin e mëtejshëm të mundësive të llojllojshme⁹.

Fuqitë (Strengths) – S	Dobësitë (Weaknesses) - W
Ekzistenca e destinacioneve të njohura (Struga, Ohri)	Promocion i pamjaftueshëm
Potencialë të shumta natyrore dhe humane	Numër të vogël të zyrave për informacion
Rajon me kufij natyror dhe me destinacione të afërta	Numër i kufizuar i ciceronëve fetar
Aeroporti i Ohrit	Infrastrukturë e komunikacionit në gjendje të keqe
Turizëm të zhvilluar liqenor	Mungesë informacioni për tempujt fetar gjatë infrastrukturës së komunikacionit
Tempuj fetar aktiv	Infrastrukturë pritëse (hotele) të vjetruara
Rajon ndërkufitar	Mungesë e planifikimit afatgjat
Mundësitë (Opportunities) – O	Rreziqet (Threats) – T
Zhvillimi i turizmit fetar	Fatkeqësitë natyrore
Mundësi për zhvillimin e shumë formave të turizmit (fetar, rural, malor etj.)	Vjedhjet e artefakteve fetare
Përfshirja e festave fetare në agjendat turistike	Shkatërrimi i artefakteve fetare
Marketingu elektronik për të gjitha tempujt fetar	Ndotja e mjedisit

⁹ Friesner T., (2011), History of swot analysis, <https://www.researchgate.net>

5. Rezultatet dhe diskutimet

Rajoni jugperëndimor i Maqedonisë së Veriut posedon trashëgimi të pasur fetare, kulturore dhe arkitekturore. Ne veçuar disa prej tyre për të nxjerrë në pah vlerat e tyre historike si një mundësi për të krijuar një produkt turistik që do të nxisë lëvizjen turistike në vend. Duke iu referuar objekteve fetare të përzgjedhura në punim, pretendojmë të evidentojmë mundësitë reale për zhvillimin e turizmit fetar dhe të njëjtat të shërbejnë si mundësi për krijimin e paketave turistike që do të përfshijnë objekte të tjera fetare në rajon. Statistikat e trafikut turistik janë të përgjithshme dhe nuk japin të dhëna të sakta për lëvizjet turistike për motive fetare. Nuk kemi të dhëna për paketa thjesht fetare, por flitet për vizita spontane dhe të paorganizuara në objektet fetare në rajon. Megjithatë, mungon organizimi dhe bashkëpunimi mes organizatorëve të turizmit dhe institucioneve fetare. Mungon vizioni për zhvillimin e këtij segmenti turistik që ka potencial të madh globalisht. Analiza e objekteve fetare nxjerr në pah përparësitë, por edhe dobësitë e ndryshme të aspektit infrastrukturor, menaxherial dhe funksional.

6. Përfundim dhe rekomandim

Rezultatet e mësipërme flasin për një mundësi reale për zhvillimin e turizmit fetar në vend, të veçantë dhe unik për nga përmbajtja dhe narrativa fetare. Trashëgimia fetare e rajonit jugperëndimor përfshin objekte të shumta multikonfesionale, të cilat flasin për trashëgiminë e shkruar dhe gjurmët e lëna nga shumë qytetëtime gjatë historisë. Mund të konkludojmë se me gjithë potencialin e madh, turizmi fetar nuk zhvillohet si formë specifike e turizmit dhe nuk ka pretendime për specializim për këtë segment të tregut turistik. Për të ndryshuar situatën, ne japim rekomandimet e mëposhtme:

- Sektori i turizmit brenda pushtetit vendor duhet të marrë iniciativa për të nxitur bashkëpunimin midis operatorëve turistikë dhe institucioneve fetare, me qëllim zhvillimin e turizmit fetar në rajon.
- Dëshmi e të gjitha burimeve fetare, manifestimeve, festave etj., mbi të cilat do të ndërtohet produkti turistik.
- Identifikimi i objekteve akomoduese në rajon që kanë aftësinë për të akomoduar dhe plotësuar nevojat specifike të grupeve të caktuara fetare.
- Ngritja e zyrave të informacionit turistik dhe trajnimi i specializuar për guidat turistike.
- Promovimi i vlerave fetare, kulturore dhe historike të rajonit, vendeve fqinje dhe më gjerë.
- Subvencionimi i aktiviteteve për formimin e paketave turistike me itinerare të ndryshme, me qëndrim nga një deri në pesë ditë. 4
- Nxitja e bashkëpunimit me qytete si Pogradeci, Korça etj.
- Hartimi i një plani nga pushteti vendor për zhvillimin e turizmit fetar në rajon.
- Përmirësimi i infrastrukturës për lidhjen me objektet fetare, sinjalistikën dhe ndërtimin e parkingjeve në afërsi të objekteve të trashëgimisë fetare.

7. Literatura

1. Girevski A. (2008), Verski turizam, Skopje
2. DZS (2020): Turisticki regioni vo R.S. Makedonija, Skopje
3. Gabriella Trombino & Anna Trono, Religious Pilgrimage Routes and Trails, Sustainable development and management, CABI International, CPI Group (UK) Ltd, Croydon, 2018.
4. Griffin, K., & Raj, R. (2017). The importance of religious tourism and pilgrimage: Reflecting on definitions, motives and data. *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage*, 5(3), 1-9. <https://doi.org/10.21427/D7242Z>.
5. Marinoski N. (2001), Turisticka Geografija na Republika Makedonija, Institut za istrazuvanje na turizmot, Ohrid,
6. Marinoski N., Korunoski S. (2008), Makedonija zemja na turizmot, Skopje
7. Metodijevski D., Tashkov N., Dimitrov N. (2015), Vodice na manastirite vo R. Makedonija, Skopje
8. Mintel (2005), Religious Tourism, Travel & Tourism Analyst, March 2005, Mintel International Group Ltd: London.
9. Mintel (2012), Religious and Pilgrimage Tourism-International, Mintel International Group Ltd: London.

Cite this article as: Zhaku, S & Oda, A & Beqiri, Xh & Iseni, F. TURIZMI FETAR NË RAJONIN JUGPERËNDIMOR TË MAQEDONISË SË VERIUT. Albanian Socio-Economic Journal, 2022, Issue 2, pp. 23-32.